

Discurso discriminatorio en noticias sobre migrantes venezolanos en los diarios peruanos

Discriminatory discourse in news about Venezuelan migrants in Peruvian newspapers

Recibido: 08/01/24 – Aprobado: 03/04/24

Mariela Sofía Pérez

<https://orcid.org/0000-0002-5583-1931>

mariela.perez.ipb@upel.edu.ve

Universidad Pedagógica Experimental Libertador
Barquisimeto-Venezuela

Vanessa Márquez Vargas

<https://orcid.org/0000-0002-6688-6778>

vanessa.marquezvargas@gmail.com

Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela
Universidad de Heidelberg. Heidelberg-Alemania

Mariana Rivera Rondón

<https://orcid.org/0009-0009-7705-9434>

marianariverarondon@gmail.com

Universidad de Los Andes. Mérida-Venezuela

Resumen

En la última década, el fenómeno migratorio venezolano ha generado importantes desafíos para los países receptores, los cuales enfrentan la compleja tarea de integrar a los migrantes en sus economías y sociedades. En este contexto, el discurso discriminatorio hacia los migrantes venezolanos se ha convertido en un fenómeno recurrente en los medios noticiosos de Perú. De allí que, esta investigación se propone analizar las estrategias del discurso discriminatorio presentes en las noticias sobre migrantes venezolanos publicadas en los diarios Trome.com, Latina Pe, Tv PE Noticias y El Comercio de Perú, durante el período comprendido entre 2021 y 2023, años en los que se acentuó el conflicto hacia este grupo extranjero. Los fundamentos teóricos y metodológicos de este estudio se basan en el enfoque del análisis del discurso y en la construcción discursiva de la discriminación, tal como lo propone Van Dijk (1990, 1997, 2000 y 2010), así como en la teoría de la *agenda setting* de McCombs (2014). El análisis del discurso discriminatorio, sus estrategias, la referencialidad léxica y las claves discursivas permitieron evidenciar cómo se construye discursivamente la imagen del migrante venezolano como una amenaza. Esta construcción legitima la exclusión social y refuerza prejuicios que perpetúan la discriminación. Desde una perspectiva comunicacional, que estudia el fenómeno de la *agenda setting*, la investigación reflexiona sobre cómo la marcada selección de temas y enfoques negativos en la cobertura informativa sobre los venezolanos en Perú revela el carácter construido y discriminatorio del periodismo. Esto, a su vez, fomenta interpretaciones influenciadas por la ideología dominante en ese entorno social.

Palabras clave: *agenda setting*, discurso discriminatorio, referencialidad léxica.

Abstract

In the last decade, the Venezuelan migration phenomenon has generated significant challenges for receiving countries, which face the complex task of integrating migrants into their economies and societies. In this context, discriminatory discourse toward Venezuelan migrants has become a recurring phenomenon in Peruvian news media. Therefore, this research aims to analyze the discriminatory discourse strategies present in news about Venezuelan migrants published in the Peruvian newspapers Trome.com, Latina Pe, TV PE Noticias, and El Comercio, during the period between 2021 and 2023, years in which the conflict toward this foreign group intensified. The theoretical and methodological foundations of this study are based on the discourse analysis

approach and the discursive construction of discrimination, as proposed by Van Dijk (1990, 1997, 2000, and 2010), as well as on McCombs's (2014) agenda setting theory. The analysis of discriminatory discourse, its strategies, lexical referentiality, and discursive cues revealed how the image of the Venezuelan migrant is discursively constructed as a threat. This construction legitimizes social exclusion and reinforces prejudices that perpetuate discrimination. From a communications perspective that studies the phenomenon of agenda setting, the research reflects on how the marked selection of negative topics and approaches in news coverage about Venezuelans in Peru reveals the constructed and discriminatory nature of journalism. This, in turn, fosters interpretations influenced by the dominant ideology in that social environment.

Keywords: agenda setting, discriminatory discourse, lexical referentiality.

Introducción

Según datos de las Naciones Unidas (ONU, 2019), aproximadamente 7,2 millones de venezolanos han salido de Venezuela en busca de refugio y oportunidades laborales, de los cuales 6 millones han sido acogidos por países de América Latina y el Caribe. Detrás de este fenómeno migratorio se esconde una realidad compleja: además de buscar una vida mejor en territorios ajenos, los migrantes se enfrentan al rechazo social en sus países de acogida. Las denuncias de xenofobia y discriminación contra la comunidad venezolana en Colombia, Perú, Ecuador y otros territorios han generado preocupación regional, lo que pone de relieve la urgencia de abordar esta problemática desde una perspectiva de derechos humanos y solidaridad internacional (Bermúdez et al., 2018).

Germaná (2005) identificó una percepción predominante que asocia a los migrantes con la causa de los problemas sociales, atribuyéndoles la responsabilidad de delitos como el robo, el narcotráfico y la prostitución. Esta construcción social de la "amenaza migratoria" se aborda desde múltiples disciplinas —sociología, antropología, ciencias de la comunicación y lingüística— que analizan su naturaleza multidimensional (Checa & Arjona, 2013; Torre Cantalapedra, 2019; Palomino & Lovón, 2022; Aliaga et al., 2022). Esta amenaza se basa en narrativas negativas, estigmatización, discriminación y explotación de las desigualdades sociales, dimensiones que se retroalimentan para generar un clima de hostilidad que limita derechos y oportunidades.

A este fenómeno se suma la cobertura mediática de los medios impresos y digitales locales. En Perú, la cobertura informativa sobre la migración venezolana ha aumentado, pero también ha revelado discursos discriminatorios. Durante 2023, los medios peruanos informaron sobre protestas contra ciudadanos venezolanos que derivaron en episodios violentos, destacando un papel significativo en la construcción de narrativas sobre sus actividades. Tomás (2016) señala que la complejidad del proceso migratorio genera flujos constantes de noticias y opiniones, muchas de ellas problemáticas. Periódicos como Trome.com, Latina Pe, Tv PE Noticias y El Comercio han informado sobre estas manifestaciones, utilizando expresiones xenófobas que podrían constituir discurso de odio.

El prejuicio hacia los migrantes venezolanos se materializa en lo que la ONU (2019) define como "discurso de odio": comunicaciones que utilizan un lenguaje peyorativo para referirse a una persona o grupo de personas por su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad (Cortés, 2019; López, 2021; Espinoza, 2023). Para Van Dijk (2007), el discurso de odio tiene características ideológicas y, en el caso de los medios de comunicación, esto se puede apreciar en una construcción discursiva entre dos ejes: "nosotros" y "los otros". Desde esta perspectiva, la característica general del discurso discriminatorio es la generación de una imagen negativa de los "otros", generalmente combinada con una imagen positiva de "nosotros", es decir, minimizando los rasgos positivos de los "otros" y minimizando los rasgos negativos de "nosotros". Esta estrategia discursiva permite la construcción de barreras simbólicas al establecer quién forma parte de un país y quién está excluido. Desde una perspectiva discursiva, se entiende que existe un "nosotros" dominante en el discurso que antagoniza a los "otros", lo que implica la representación de ambos ejes.

Martín (2006), al analizar la representación mediática y política de los inmigrantes, identifica tres categorías en su caracterización: como agentes de procesos negativos que llevan a cabo acciones violentas y reprobables, como agentes pasivos que esperan recibir beneficios del Estado, y como agentes que experimentan situaciones de las que no son responsables ni pueden influir. Este enfoque se vincula con la teoría de la agenda *setting* (McCombs, 2014), según la cual los medios de comunicación funcionan como filtros no neutrales que priorizan ciertos temas, influyendo en la opinión pública sobre qué asuntos se consideran relevantes. De esta manera, los medios no imponen una línea de pensamiento única, sino que influyen en los temas sobre los que nos formamos una opinión.

En este contexto, el estudio del discurso discriminatorio en los medios peruanos adquiere relevancia social y política, ya que influye en la percepción pública y las políticas migratorias. Por lo tanto, analizar cómo este

discurso alimenta la xenofobia hacia los migrantes venezolanos es esencial para comprender sus efectos en la cohesión social y el respeto a los derechos fundamentales.

Metodología

La investigación adoptó una metodología cualitativa con un enfoque descriptivo-interpretativo, cuyo objetivo principal fue analizar las estrategias mediante las cuales se construye el discurso discriminatorio en las noticias sobre migrantes venezolanos publicadas en periódicos peruanos (Reguera, 1998). Para ello, se identificaron las estrategias discursivas que enfatizaban los aspectos positivos del grupo "nosotros" (ciudadanos peruanos) y los aspectos negativos del "ellos" (migrantes venezolanos); se caracterizaron las referencias léxicas utilizadas para referirse a esta comunidad en las noticias seleccionadas; y se describieron los elementos constitutivos del discurso discriminatorio presente en estos textos periodísticos.

El corpus de estudio consistió en cuatro textos periodísticos de los periódicos y plataformas digitales peruanos Trome.com, Latina Pe, Tv PE Noticias y El Comercio. La muestra se seleccionó con base en criterios de inclusión intencionales, que consideraron: 1) noticias vinculadas a eventos protagonizados o involucrados por venezolanos, 2) uso explícito de expresiones alusivas al gentilicio "venezolano", 3) publicación en medios digitales peruanos, y 4) tiempo limitado entre 2021 y 2023.

El análisis se basó en el modelo de discurso ideológico y discriminatorio propuesto por Van Dijk (1990, 1997, 2000, 2007), que permitió examinar tres dimensiones clave: a) estrategias discursivas para resaltar los atributos positivos del endogrupo ("nosotros") y los negativos del exogrupo ("ellos"), considerando elementos como objetivos, acciones, atributos, predicaciones y agencia; b) los lexemas asociados al campo semántico construido en torno a los venezolanos en las noticias analizadas; y c) la descripción de los elementos discursivos fundamentales: emisor, audiencia, mensaje y contexto. Esta triangulación metodológica buscó asegurar una comprensión integral del fenómeno estudiado.

Resultados y discusión

Estrategias discursivas del “nosotros” y “ellos”

El análisis del corpus revela una marcada polarización entre las características positivas atribuidas al grupo “nosotros” y las negativas asignadas a “ellos” en las noticias sobre migrantes venezolanos publicadas en los periódicos Latina Pe, TV PE Noticias y El Comercio Perú. Los rasgos positivos se atribuyen repetidamente al eje identitario de los nacionales peruanos (“nosotros”), mientras que los negativos se proyectan sistemáticamente sobre el grupo referencial de extranjeros venezolanos (“ellos”). Esta dinámica refuerza una dicotomía simbólica que legitima la exclusión mediante la estigmatización de los migrantes.

Estrategias discursivas del “nosotros”

El “nosotros” en el discurso constituye la perspectiva dominante desde la cual se informan las noticias sobre sucesos que involucran a venezolanos. Para comprender esta construcción, es esencial identificar los atributos, acciones, objetos y propósitos que configuran la representación de la ciudadanía peruana. De los cuatro elementos analizados, las noticias priorizan los atributos (calidades morales o sociales), las acciones (comportamientos colectivos) y los propósitos (objetivos implícitos o explícitos), mientras que los objetos (recursos o activos asociados al grupo) aparecen poco desarrollados en los textos examinados.

Figura 1
 Representación del "nosotros" en el corpus de noticias

El eje "nosotros" constituye el lugar desde el cual se identifica el productor del discurso, estableciendo un contraste significativo con los "otros". En el discurso informativo analizado, el hablante enfatiza sistemáticamente los aspectos positivos del "nosotros", lo que demuestra su poder social, especialmente al insertarse en el marco de los medios de comunicación. Entre los mecanismos utilizados para resaltar esta positividad se encuentran la predicación y la agencia, estrategias clave en la construcción de representaciones ideológicas.

La predicación se refiere al proceso mediante el cual se asignan características, acciones o estados a un sujeto dentro de una oración. Este mecanismo articula los roles de los participantes mediante verbos y sus complementos, formando el núcleo de la estructura enunciativa. En el discurso discriminatorio, como señala Van Dijk (2010), los "otros" suelen representarse como agentes de acciones semánticamente adversas, mientras que a "nosotros" se le atribuyen cualidades positivas.

Por su parte, la agencia describe el rol activo del sujeto al realizar una acción en una oración. Este concepto no solo determina quién realiza la acción, sino también cómo se distribuyen las responsabilidades en el discurso. Van Dijk (op. cit.) argumenta que este procedimiento complementa la predicación, ya que permite atribuir las acciones negativas a «otros» y las positivas a «nosotros», reforzando así la dicotomía identitaria.

Estos mecanismos son evidentes en las siguientes declaraciones de los medios analizados:

- "Nuestras cárceles siguen recibiendo extranjeros, especialmente venezolanos" (N2LP).
- "Los enfrentamientos surgieron debido a la 'celia laboral' entre peruanos y extranjeros" (N3 TVP).
- "Vecinos expulsaron a presuntos delincuentes extranjeros que cumplían condena" (N4 ECP).
- "Los manifestantes, coreando "Ni un chamo más", iniciaron su marcha por la Avenida Octubre" (N4 ECP).

Como se puede observar, el "nosotros" se caracteriza por acciones enfáticamente positivas desde la perspectiva del hablante. Por ejemplo, el uso del verbo "recibir" en lugar de "encarcelar" o "encerrar" proyecta una connotación hospitalaria, incluso cuando el contexto se refiere a centros penitenciarios. Esta neutralización semántica también se observa en expresiones como "Los peruanos sí cumplen", donde se omite el objeto directo para generalizar una cualidad positiva.

Asimismo, observamos una predicación de acciones que adquieren plena significación positiva cuando se analizan en relación con la agencia de quienes las realizan y los propósitos implícitos. Este fenómeno se ejemplifica en el uso del verbo "expulsar", cuya definición literal —obligar a alguien a abandonar una organización o lugar— podría conllevar una connotación negativa. Sin embargo, esto se neutraliza estratégicamente cuando la acción se atribuye a "vecinos", agentes presentados como cercanos y legitimados por su pertenencia al mismo espacio social ("de tu mismo lugar"), en contraste con foráneos o desconocidos. Un mecanismo similar opera en la declaración «Los manifestantes, bajo el lema «Ni un chamo más», iniciaron su movimiento en la Avenida Octubre». Aquí, la elección del verbo «iniciar movimiento» —amplio y neutral— diluye la carga conflictiva de la acción. Sin embargo, la agencia asignada a los manifestantes y la complementación bajo el lema «Ni un chamo más» recontextualizan el significado: al identificar a los sujetos como «manifestantes» y especificar el lema discriminatorio, se revela el objetivo exclusivo de la protesta, explícitamente dirigido contra los venezolanos («chamos»). Esta estructura

desplaza el enfoque de la acción misma a la justificación ideológica que la sustenta, reforzando la dicotomía entre el «nosotros» peruano y el «ellos» migrante.

Estrategias discursivas del “ellos”

Según Van Dijk (2010), el discurso de la discriminación se centra en destacar la diferencia que presentan los “otros” con respecto a “nosotros”, y esta diferencia es puesta de manifiesto por quienes ejercen control social sobre ellos.

Figura 2

Representación del “ellos” en el corpus de noticias

En el discurso discriminatorio, se utilizan comúnmente predicados negativos o estereotipados para construir la identidad de "ellos", es decir, de grupos marginados o discriminados, así como para identificarlos como agentes de dichas acciones. En el caso del eje ideológico de "ellos", tanto la predicación como la agencia como procedimientos lingüísticos se evidencian en las siguientes afirmaciones:

- “Así cayó el feroz “Caraqueño”, un criminal que dejó paralizado a un joven músico” (NIT).
- “El venezolano Manuel Guzmán “Caraqueño” era un asaltante empedernido. El año pasado, disparó al músico cuando llegaba a su casa después de una actuación, pero el fiscal lo liberó” (NIT).
- “Los extranjeros más peligrosos de Ancón, desde asesinos hasta secuestradores, buscan la repatriación” (N2LP).
- “Aquí en esta prisión hay menos reclusos venezolanos; sin embargo, los delitos que han cometido son muy graves, como secuestros y asesinatos perpetrados por bandas organizadas” (N2LP).
- “Los reclusos extranjeros, muchos de los cuales ingresaron a nuestro país ilegalmente, se convirtieron en protagonistas de los crímenes más brutales de los últimos tiempos” (N2LP).
- “Los enfrentamientos surgieron debido a la “envidia laboral” entre peruanos y extranjeros que prestaban servicios de taxi sin formalidades, cuando los peruanos sí están obligados a hacerlo” (N3TVP).
- “Extranjeros que recaudan impuestos y agreden a la población” (N3TVP).

A través de los ejemplos analizados, se evidencia que la predicación asociada al eje "ellos" construye un conjunto de afirmaciones que crean una imagen negativa, homogénea y deshumanizada de los extranjeros. Este uso estratégico del lenguaje no solo distorsiona la percepción pública, sino que también legitima políticas discriminatorias y prácticas de exclusión social.

Dentro del marco de la predicación, predominan las acciones vinculadas al peligro, lo cual podría ser comprensible en las noticias sobre delincuencia. Sin embargo, se extiende a actos no delictivos, como las protestas de peruanos contra migrantes venezolanos o los enfrentamientos entre residentes y extranjeros, generalizando una narrativa de amenaza. A estas acciones se suman los propósitos atribuidos, que refuerzan la idea de que las acciones de los venezolanos conllevan destrucción, muerte, peligro o trabajo ilegal (por ejemplo, "robar, asesinar, defraudar o trabajar sin permiso").

De esta manera, la representación del "otro" y sus acciones —construidas como actos que amenazan la seguridad de "nosotros"— encuentran su pleno desarrollo discursivo a través del mecanismo de la agencia. En el discurso discriminatorio identificado en las noticias analizadas, se distinguen dos formas de agencia: en el primer caso, correspondiente a las noticias sobre hechos delictivos, la agencia asignada a los actos delictivos establece una correspondencia directa entre los sujetos ("ellos") y atributos intrínsecamente negativos, presentando sus acciones como manifestaciones coherentes de su condición de grupo. Por ejemplo:

- “Así cayó el feroz “Caraqueño”, el criminal que dejó parálítico a un joven músico”.
- “El venezolano Manuel Guzmán “Caraqueño” era un asaltante empedernido”.
- “Los extranjeros más peligrosos de Ancón, desde asesinos hasta secuestradores, buscan la repatriación”.

Los atributos asignados a estos agentes (criminales, feroces, caraqueños, extranjeros, más peligrosos) funcionan como sustitutos semánticos del referente "venezolano". Según Van Dijk (2010), esta estrategia deshumaniza al otro al retratar al migrante como un agente de violencia unidimensional, privándolo de matices humanos y atribuyéndole cualidades intrínsecamente negativas. Mediante un lenguaje que enfatiza artificialmente su diferencia —como el uso de términos como "asesino" o "feroz"—, se les despoja de su identidad individual y se les reduce a una categoría colectiva estigmatizante. Este discurso no solo distorsiona la percepción pública, sino que también normaliza políticas excluyentes y actitudes hostiles hacia ellos.

En cuanto a la segunda forma de agencia, se manifiesta en noticias que trascienden el ámbito policial, como la cobertura de las protestas contra los migrantes venezolanos. En este contexto, opera la estrategia de generalización, que consiste en seleccionar casos específicos —como un incidente delictivo aislado— y proyectarlos como patrones representativos de todo el grupo migrante. Un claro ejemplo de este mecanismo se evidencia al destacar un delito cometido por un venezolano, lo que lleva a la inferencia errónea de que todos los migrantes comparten esta peligrosidad, lo que contribuye a forjar una imagen homogénea y negativa de esta población.

En cuanto a la manipulación de la agencia, esta se utiliza para invisibilizar la agencia de "ellos", presentándolos como los únicos responsables de sus circunstancias o como actores pasivos de su propia historia. Como resultado, se construye una narrativa en la que los migrantes, por ejemplo, son retratados como directamente responsables de su situación laboral irregular, sin incorporar en el análisis contextos estructurales como la violencia, la pobreza o la persecución que los impulsan a trabajar en el sector informal. Un caso emblemático es la afirmación: "Los enfrentamientos surgieron debido a 'celos laborales' entre peruanos y extranjeros [venezolanos] que prestaban servicios de taxi informalmente, mientras que los peruanos cumplían". Al negarles la agencia política y social, no solo se deslegitima su voz, sino que también se los estigmatiza como una carga social, reforzando los estereotipos de amenaza para su comunidad.

Otra estrategia identificada es la excesiva completitud informativa, es decir, la inclusión de detalles irrelevantes que no contribuyen a una comprensión objetiva de las noticias. En el caso anterior, la especificación "extranjeros [...] informalmente, mientras que los peruanos cumplen» no explica las causas estructurales del trabajo migrante informal, pero sí enfatiza una comparación moral favorable a «nosotros». Según Van Dijk (2010), este mecanismo niega la victimización al omitir el contexto de violencia, pobreza y persecución que da lugar a la migración, privilegiando una narrativa de responsabilidad individual.

Otros ejemplos de completitud estratégica:

- “Aquí en esta cárcel hay un número menor de reclusos venezolanos; sin embargo, los delitos que han cometido son muy graves, como secuestros y asesinatos perpetrados por bandas organizadas”.

En este caso, el reportaje informa que la cárcel de Ancón (una penitenciaría en Lima, Perú) tiene una población venezolana numéricamente menor en comparación con otros grupos extranjeros. Sin embargo, el productor del reportaje añade información complementaria que, si bien reconoce esta proporción, enfatiza que los venezolanos han cometido “actos más graves”, como asesinatos, secuestros y crimen organizado. Esta selección intencional de datos sugiere que dichos delitos son inherentes a la identidad venezolana, construyendo una asociación simbólica entre nacionalidad y peligrosidad criminal.

La excesiva exhaustividad también es evidente en este reportaje:

- “El año pasado, disparó a un músico que llegaba a su casa después de una actuación, pero el fiscal lo dejó ir”.

Esta declaración, además de describir el crimen cometido por el venezolano, incluye detalles superfluos que no aportan al núcleo de la historia, pero sí cumplen una función retórica:

1. **Humanización de la víctima:** Al especificar que era un "músico que llegaba a casa después de una actuación", se construye una imagen cotidiana y pacífica que contrasta con la violencia del agresor.
2. **Culpabilización institucional:** La mención de que "el fiscal lo liberó" desplaza el foco hacia la supuesta impunidad, reforzando la narrativa de amenaza asociada al migrante.
3. **Asimetría narrativa:** Mientras que se individualiza a la víctima (un músico con una rutina artística), se reduce al agresor a su nacionalidad ("venezolano"), borrando su contexto socioeconómico o sus motivaciones.

Esta sobrecarga de información, según el marco de Van Dijk, funciona como una estrategia de legitimación: al detallar aspectos irrelevantes del delito (como la profesión de la víctima), se naturaliza la asociación entre migración y delito, a la vez que se omiten deliberadamente factores estructurales que podrían explicar —no justificar— los hechos.

Referencialidad léxica respecto a los migrantes venezolanos

La selección léxica constituye una estrategia discursiva que opera en estrecha conexión con los mecanismos de agencia y predicación, ya que determina la elección intencional de términos específicos que estos procedimientos emplean para construir representaciones contrastantes: una imagen positiva de «nosotros» y una negativa de «ellos». A continuación, se presentan las palabras utilizadas en las noticias analizadas para referirse a los venezolanos, que revelan patrones sistemáticos de estigmatización.

Tabla 1

Referencialidad léxica respecto a los venezolanos

CAMPO SEMÁNTICO	LÉXEMAS ASOCIADOS
" ELLOS"	Venezolanos, feroces, caraqueños, extranjeros, chamos, peligrosos, asesinos, secuestradores, reos venezolanos, protagonistas, criminales, ilegales

Según la RAE (2020), el adjetivo se define como una categoría gramatical que modifica a un sustantivo, concordando en género y número, y cuya posición (preposición o posposición) altera su valor expresivo. Además, permite la gradación mediante cuantificadores o intensificadores, lo que amplifica su significado semántico. Por ejemplo, el uso recurrente de términos como "extranjeros", "venezolanos", "criminales", "asesinos" y "secuestradores" contribuye a un contexto discursivo donde estos grupos se representan como amenazas homogéneas. Este estereotipo predomina en las noticias policiales, pero también se extiende a la cobertura no policial, donde sustantivos como "asesinos" o "criminales" sustituyen al referente "venezolano", lo que refuerza prejuicios y perpetúa dinámicas discriminatorias. El uso de adjetivos calificativos y discriminatorios establece una jerarquía social entre peruanos y venezolanos. Al clasificar repetidamente a los migrantes como extranjeros, se enfatiza su condición de no pertenecientes al territorio nacional. Esta categorización con términos negativos los ubica en un estrato inferior dentro de la estructura social. Según la clasificación de Dixon (1982), se identifican los siguientes usos adjetivales en las noticias:

- "Así cayó el [feroz] 'Caraqueño' (...)"
- "Se convirtieron en [protagonistas] de los crímenes más brutales de los últimos tiempos".

El primer ejemplo, "feroz", muestra el uso de un adjetivo calificativo de valorización, que constituye un adjetivo calificativo por excelencia y, en este caso, se refiere a un aspecto de la realidad susceptible de valoración. En el segundo ejemplo citado, el adjetivo "protagonistas" utiliza un adjetivo calificativo de aptitud a quien se transfiere la aptitud o predisposición; en este caso, el personaje principal de una obra a quien le suceden los hechos y quien lleva a cabo las acciones de los "crímenes más brutales de los últimos tiempos". En cuanto al término "venezolanos", como adjetivo, inicialmente apela a una realidad cognitiva (origen geográfico). Sin embargo, como

sustantivo, despliega fuerza performativa al convertirse en un acto ofensivo mediante la generalización metonímica: la nacionalidad (parte) se toma como una representación totalizadora del sujeto. Esta dinámica es consistente con Colin (2023), quien señala que la nacionalidad se utiliza como indicador de peligro, reduciendo a los venezolanos a sujetos amenazantes.

El estudio de estas elecciones léxicas nos permite deconstruir cómo, a través de palabras específicas, se activan procesos de identificación y clasificación que naturalizan las exclusiones sociales. Desentrañar estos mecanismos revela las bases discursivas que legitiman la discriminación sistemática.

Elementos discursivos de los textos analizados

El propósito de esta fase del análisis es describir los elementos discursivos que configuran el discurso discriminatorio, comenzando por la identificación de la noticia como un acto comunicativo situado en un contexto sociocomunicativo específico. Para ello, se seleccionaron los periódicos Trome.com, Latina Pe, Tv PE Noticias y El Comercio Perú. Estos medios destacan por su amplia cobertura de la migración venezolana en géneros como crónicas, artículos periodísticos y entrevistas (Palomino & Lovón, 2022).

Si bien los mensajes mediáticos construyen significados sociales, en el caso de los migrantes venezolanos en Perú se observa un patrón común: los medios analizados presentan sistemáticamente su presencia en términos de conflicto social, vinculándolos con la violencia, la ilegalidad y la alteración del orden público. Según Van Dijk (2010), el papel de la prensa en la reproducción del racismo trasciende la redacción de noticias e incluye la selección estratégica del menú informativo, que configura la percepción cotidiana del público. Esta dinámica es evidente no solo en las noticias sobre crímenes, sino en la cobertura informativa en general, donde prevalece una perspectiva negativa alineada con la agenda *setting*. Este mecanismo no solo define los temas tratados, sino también el enfoque bajo el cual se difunden, promoviendo una interpretación crítica y negativa de la cultura migrante venezolana.

Con base en la teoría de la agenda *setting* (McCombs, 2014), podemos analizar cómo estos medios influyen en las audiencias peruanas al seleccionar temas prioritarios relacionados con los migrantes. Al centrarse en la delincuencia y la inmigración irregular, canalizan el debate público hacia estos temas, omitiendo otros aspectos relevantes. Esta práctica no solo simplifica la realidad, sino que también normaliza las asociaciones entre migración y delincuencia, limitando el debate a estereotipos preestablecidos. Sin embargo, como señala Olmo (2022) en su informe para la BBC, la cobertura mediática peruana ha distorsionado la magnitud de la delincuencia atribuida a los venezolanos, estableciendo una causalidad simplista entre migración y delincuencia. El mismo informe destaca las contribuciones económicas y sociales ocultas:

- Contribución al PIB: En 2018, los migrantes venezolanos aportaron el 0,33 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Perú (Banco Central del Perú).
- Capital humano calificado: El 40 % cuenta con educación universitaria, según el Centro de Desarrollo Económico del Grupo Equilibrium, lo que los convierte en un capital humano beneficioso para el país.

En resumen, la difusión de discursos discriminatorios hacia los migrantes venezolanos en la prensa peruana tiene profundas implicaciones sociales y culturales. Al reproducir narrativas estigmatizadoras dirigidas a esta población, los medios de comunicación contribuyen activamente a la formación de prejuicios y estereotipos negativos, que perpetúan dinámicas de exclusión y rechazo hacia los migrantes. Estas representaciones mediáticas asocian frecuentemente a los venezolanos con la delincuencia, la sobrecarga de los servicios públicos o la competencia laboral desleal, lo que genera un clima de desconfianza y hostilidad en la opinión pública. Este discurso no solo refuerza actitudes xenófobas, sino que también sirve de base para justificar políticas restrictivas y un trato desigual, profundizando las divisiones sociales en el país.

Conclusiones

Los estudios del discurso han determinado que los argumentos racistas y discriminatorios se consolidan a través de la diferencia, más que de la jerarquía. En este sentido, diversos estudios (Wagman, 2006; Massey, 2008; Quecha & Masferrer, 2020; García Sandoval, 2024) demuestran la existencia de una construcción social que representa a los migrantes como una amenaza multidimensional, cuyas dimensiones abarcan aspectos económicos, culturales y de seguridad.

En este contexto, el análisis discursivo permite concluir que la dinámica informativa sobre los migrantes venezolanos en Perú se inscribe en el marco teórico de la agenda *setting*. Específicamente, la selección sistemática de temas y perspectivas negativas demuestra la naturaleza construida y discriminatoria de la información periodística, lo que fomenta interpretaciones alineadas con la ideología dominante en ese contexto.

Considerando la magnitud del movimiento migratorio venezolano, es prioritario estudiar las características del discurso discriminatorio en las noticias sobre esta población en América Latina. Este enfoque es clave para comprender los mecanismos mediante los cuales se construyen y perpetúan las dinámicas de exclusión y marginación en la región. Además, es crucial promover la investigación académica sobre las dinámicas comunicativas de la migración, ya que analizar el rol de la agenda *setting* puede contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas que garantizan la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, combatiendo la xenofobia y la discriminación mediante campañas de sensibilización y educación.

Finalmente, el análisis del discurso informativo destaca la necesidad de reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en la construcción de narrativas más justas y equitativas. Esto implica prevenir la difusión del discurso de odio y promover activamente la valoración de la diversidad cultural, como recomiendan las directrices periodísticas con un enfoque de derechos humanos.

Referencias

- Aliaga, F., Flórez, A., Díaz, F., & Arias, J. (2022). Caminantes venezolanos. Imaginarios del destino de migrantes en tránsito por Colombia. *Studi Emigrazione*, 226. 299-318. <https://www.cser.it/studi-emigrazione-n-226-2022/>
- Bermúdez, Y., Mazuera-Arias, R., Albornoz-Arias, N., & Morffe, M. (2018). Informe sobre la movilidad humana venezolana. Realidades y perspectivas de quienes emigran. Universidad Católica del Táchira, Universidad Simón Bolívar. <https://bonga.unisimon.edu.co/bitstream/handle/20.500.12442/4619/PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Checa Olmos, J., & Garrido, Á. (2013). Los inmigrantes vistos por los españoles. Entre la amenaza y la competencia (1997-2007). *Revista de Estudios Sociales*, 1(47), 118-132. <https://doi.org/10.7440/res47.2013.09>
- Cortés, C. B. (2019). Aporofobia en los discursos. Un análisis sobre el cubrimiento de la migración venezolana en periódicos regionales de España y Colombia. <http://hdl.handle.net/10554/50108>
- Diario El Comercio Perú (01 de noviembre de 2023). Vecinos expulsaron a presuntos delincuentes extranjeros que cobraban cupos. <https://rpp.pe/lima/policiales/la-victoria-vecinos-expulsaron-a-presuntos-delincuentes-extranjeros-que-cobran-cupos-noticia-1514784>
- Espinoza, M. (2023). Análisis del discurso periodístico en las publicaciones de Diario El Comercio sobre el caso #NosFaltan3. Universidad de Cuenca. <http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/42897>
- García Sandoval, A. (2024). Análisis del discurso de discriminación y racismo presente en Bolivia. https://www.researchgate.net/publication/381293867_ANALISIS_DEL_DISCURSO_DE_DISCRIMINACION_Y_RACISMO_PRESENTE_EN_BOLIVIA
- Germaná, C. (2005). La migración internacional en el actual periodo de globalización del sistema mundo-moderno/colonial. *Cuadernos de Trabajo Social*, 13. 19-31. https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5398/1/ALT_13_02.pdf
- Latina Pe (27 de julio de 2023). Los extranjeros más peligrosos del penal de Ancón. <https://www.facebook.com/watch/?v=837858917630365>
- López L. A. (2021). La migración venezolana en el discurso periodístico. *Uru: Revista de Comunicación y Cultura*, (4), 45–62. <https://doi.org/10.32719/26312514.20>
- Martín, L. (2006). El análisis crítico del discurso. Fronteras y exclusión social en los discursos racistas. En *Análisis del discurso. Manual para las ciencias sociales* (pp. 161-196). Editorial UOC.
- Massey, D. (2008). *Comprender las migraciones internacionales. Teorías, prácticas y políticas migratorias*. Belloterra.
- McCombs, M. (2014). *Setting the agenda: Mass media and public opinion*. Polity Press.
- Olmo, G. (26 de abril 2022). Los venezolanos que prosperan en Perú (y qué le aportan al país que los acoge). *BBC News Mundo*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-60830102>
- ONU (2019). *International migration policies. Data booklet*. Statistical Papers - United Nations. <https://doi.org/10.18356/0a2bc93d-en>
- Palomino, J. & Lovón, M. (2022). Los migrantes venezolanos en los diarios digitales peruanos: un análisis desde el modelo de la representación de actores sociales. 14. 57-82. 10.37536/LYM.14.2.2022.1577
- Quecha Reyna, C., & Masferrer León, C. V. (2020). Racismo y xenofobia en América Latina. *Boletín de Antropología*, 35(59), 11–15. <https://doi.org/10.17533/udea.boan.v35n59a02>
- Real Academia Española (2020). *Diccionario de la lengua española* [versión 23.7 en línea]. <https://dle.rae.es>
- Reguera, A. (1998). *Metodología de la investigación lingüística: prácticas de escritura*. Brujas.
- Tomás, J. (2016). Las diversas caras de la inmigración en los medios informativos. *Medios de Comunicación e Inmigración*. <http://www.pensamientocritico.org/mediosinmig.pdf>

- Torre Cantalapiedra, E. (2019). Migración, racismo y xenofobia en internet: análisis del discurso de usuarios contra los migrantes haitianos en prensa digital mexicana. *Revista Pueblos y Fronteras Digital*, 14, e401. <https://doi.org/10.22201/cimsur.18704115e.2019.v14.401>
- Trome.Com (17 de marzo de 2021). Así cayó el feroz “Caraqueño” delincuente que dejó paralítico a joven músico. https://trome.com/actualidad/policiales/caraqueño-asi-fue-capturado-el-delincuente-venezolano-por-la-pnp-video-noticia/#google_vignette
- Tv Pe Noticias (1 de noviembre de 2023). PNP se pronunció sobre enfrentamientos entre peruanos y extranjeros en la Victoria y El Agustino. vperu.gob.pe/noticias/locales/pnp-se-pronuncio-sobre-enfrentamientos-entre-peruanos-y-extranjeros-en-la-victoria-y-el-agustino
- Van Dijk, T. (1990). *La noticia como discurso*. Paidós Comunicación.
- Van Dijk, T. (1997). *Racismo y análisis crítico de los medios*. Paidós Ibérica.
- Van Dijk, T. (2000). *El discurso como estructura y proceso*. Gedisa.
- Van Dijk, T. (2007). Discurso racista. En Juan José Igartua & Carlos Muñiz (Coords.), *Medios de comunicación, inmigración y sociedad*. Ediciones Universidad de Salamanca.
- Van Dijk, T. (2010). Análisis del discurso del racismo. En *Crítica y Emancipación*. Año II, número 3, pp. 65-94.
- Wagman, D. (2006). Los medios de comunicación y la criminalización de los inmigrantes. En M. L. Bastida (Ed.), *Medios de comunicación e inmigración* (pp. 201-214). Convivir sin racismo.

APORTES DE AUTORÍA:

1. Conceptualización: Mariela Sofía Pérez, Vanessa Márquez Vargas, Mariana Rivera Rondón.
2. Curación de datos: Mariana Rivera Rondón.
3. Análisis formal: Mariela Sofía Pérez, Vanessa Márquez Vargas.
4. Adquisición de financiamiento: Vanessa Márquez Vargas.
5. Investigación: Mariela Sofía Pérez, Vanessa Márquez Vargas, Mariana Rivera Rondón.
6. Metodología: Mariela Sofía Pérez, Vanessa Márquez Vargas.
7. Gestión del proyecto: Mariela Sofía Pérez.
8. Recursos: Vanessa Márquez Vargas, Mariana Rivera Rondón.
9. Software: Mariana Rivera Rondón.
10. Supervisión: Vanessa Márquez Vargas.
11. Validación: Mariela Sofía Pérez, Vanessa Márquez Vargas.
12. Visualización: Mariana Rivera Rondón.
13. Redacción - borrador original: Mariela Sofía Pérez.
14. Redacción - corrección y edición: Vanessa Márquez Vargas.